

EDUCAȚIE TIMPURIE

Dezvoltarea comunicării la preșcolari prin metode interactive de grup

Maria ȚIFRAC

doctorandă, Universitatea de Stat din Tiraspol;
Școala gimnazială nr. 5, Sighetu Marmăției, România

Rezumat: În societatea actuală are loc un proces energetic care obligă toate categoriile sociale să țină pasul cu evoluția societății și educației. Suntem în era informațională, pe care unii o acceptă mai greu, se integrează mai greu. Și în învățământ au loc transformări, pornind de la crearea mediului de învățare, care poate optimiza tehnicile de învățare și de muncă intelectuală sau le poate încetini. Nevoile și cerințele preșcolarilor pe plan educațional pretind cadrelor

didactice o schimbare a modului de abordare a activității didactice.

Cuvinte-cheie: comunicare, preșcolari, metode interactive de grup, educatori.

Abstract: In today's society there is an energetic process that forces all social categories to keep up with the evolution of society and education. We are in the information age, which some may find harder to accept and to integrate into. Change is also taking place in education, starting with the creation of a learning environment that may either optimize or slow down learning and intellectual work techniques. The needs and requirements of preschoolers in terms of education require teachers to change their approach to teaching.

Keywords: communication, preschoolers, interactive group methods, kindergarten teachers.

Instituțiile de învățământ caută să angajeze profesioniști care pot comunica, gândi și învăța pe tot parcursul vieții, ”pot demonstra atitudini și comportamente pozitive, responsabilitate și adaptabilitate și sunt capabili să lucreze împreună cu alți pedagogi și angajați ai instituției” [4, p. 363]. Comunicarea didactică presupune un spectru divers de comportamente: mimică, gesturi, comunicare verbală, intervenții sociale și culturale etc. Se va ține însă cont de dezechilibrul dintre potențialul și modalitățile de comunicare ale profesorului și ale preșcolarului. Cadrul didactic se confruntă cu preșcolarii aflați în procesul de formare cu posibilități de comunicare limitate. Numeroasele blocaje apărute în timpul activității se datorează ”dezechilibrului dintre potențialul comunicării cadrului didactic și dificultățile întâmpinate de preșcolari. Greutățile de comunicare ale preșcolarului necesită mult suport din partea cadrului didactic, care trebuie să fie atent la toate reacțiile și semnele preșcolarului” [3, p. 145].

Pentru a soluționa problemele sau blocajele apărute în procesul de comunicare, cadrul didactic va recurge la o serie de metode și tehnici didactice, care vor corespunde obiectivelor activității și le vor fi plăcute, interesante preșcolarilor. Metodele de învățământ (din gr. “metha” – către, spre; “odos” – cale, drum) reprezintă căile folosite de către profesor/eucator în a-i sprijini pe elevi/preșcolari să descopere viața, natura, lumea, lucrurile, știința. Totodată, ele sunt mijloacele prin care se formează și se dezvoltă priceperile, deprinderile și capacitățile de acțiune asupra naturii, de a folosi roadele cunoașterii, transformând exteriorul în facilități interioare, cei educați formându-și caracterul și dezvoltându-și personalitatea [5].

Metodele interactive presupun o participare activă atât din partea cadrului didactic, cât și din partea preșcolarilor. Necunoscutul, noul, căutarea de idei prin metodele interactive îi conferă activității didactice o notă de mister.

Preșcolarul este un participant activ, pentru că întâlnește probleme, situații, trăiește evenimente, iar în grup, prin analiză, dezbateri, experimente, descoperă răspunsurile la întrebări, simțindu-se responsabil, mulțumit de realizările sale.

Preșcolarii primesc diverse informații din Internet și din alte canale și nu știu să le selecteze, dar prin metodele interactive de grup învață să aleagă, să combine, să identifice și să învețe lucruri de care vor avea nevoie în viitor.

Printre metodele interactive folosite la grădiniță, se numără: metodele de predare-învățare, de fixare, consolidare și evaluare, de creativitate, de rezolvare de probleme, de cercetare [1, p. 11]. Toate metodele stimulează comunicarea la preșcolari, spiritul critic, găsirea unor idei creative.

După o lungă perioadă de activități în format online, s-a revenit la cele față-în-față. Pentru ca activitățile să le fie interesante și plăcute preșcolariilor și pentru a-i integra în grupul din care făceau parte înainte de a intra în pandemie, am încercat să aplicăm metode adecvate particularităților lor de vârstă. Vom prezenta în continuare câteva din metodele utilizate la grupă, care fac activitățile mai creative, eficiente, atractive, diverse, diferențiate, interesante și distractive, în același timp.

Predarea-învățarea reciprocă este o strategie de învățare prin studiu pe text, imagine sau imagine-text, pentru dezvoltarea comunicării copil-copil și experimentarea rolului educatoarei. Obiectivele urmărite vizează: înregistrarea performanțelor individuale prin exersarea capacității de a-și valorifica experiența de învățare, învățându-i pe alții; implicarea activ-participativă la activități de grup și frontale; dezvoltarea încrederii în posibilitățile proprii de relaționare și de asumare a responsabilităților [1].

Se analizează o poveste, o lectură după imagini (frontal); grupa se împarte în patru echipe a câte cinci preșcolari; fiecărei echipe i se distribuie câte un rol:

1. Rezumatorii – fac rezumatul textului, povestesc, elaborează, formulează, descriu, analizează, sintetizează, expun, prelucrează, structurează textul citit (fiecare preșcolar poate spune câte o propoziție);
2. Întrebătorii – formulează, analizează răspunsurile, chestionează, pun întrebări bazate pe text despre personaje, spațiu, timp, acțiune;
3. Clarificatorii – clarifică problema, identifică cuvintele, expresiile noi și frumoase, comportamentele care sunt neclare pentru ei și pentru ceilalți și găsesc împreună răspunsurile corecte; explică, selectează, precizează, dezbate, soluționează, solicită sprijin. Educatoarea ajută, îndrumă, sfătuiește, pentru a răspunde corect și a clarifica ceea ce este neclar, demonstrează, motivează, direcționează, monitorizează, atribuie roluri;
4. Prezicătorii – fac predicții, analizează și prezice ce s-ar putea întâmpla în continuarea poveștii,

prognozează, reflectează, anticipează, propun, urmăresc. Aici preșcolarii dau frâu liber imaginației, își expun ideile neașteptate, creează propriul final al poveștii.

Cele patru echipe experimentează, interpretează, se joacă, relaționează, comunică, negociază, hotărăsc, influențează, responsabilizează. Pe rând, fiecare echipă ajunge să joace toate rolurile – adică audiază, analizează textul, pune întrebări și răspunde la acestea, soluționează problemele sau explică cuvintele necunoscute și prezice finalul poveștii. ”Întrebătorii” pot formula întrebări de genul: *Cine?, Ce?, Unde?, Când?, Cum?, Din ce cauză?*. Fiecare membru al echipei va purta un ecuson cu rolul dat, iar liderul poate avea o coroniță, care îl va motiva să fie atent, responsabil și mândru de rolul său.

Beneficiile acestei metode sunt numeroase. Copiii învață: să analizeze un text pe baza unei strategii exacte; să asculte activ textul; să asculte ideile principale; să adreseze întrebări; să explice pentru a clarifica aspectele noi, pentru sine și pentru grup; să facă predicții; să coopereze în cadrul echipei, îndeplinind același rol; să cedeze, să argumenteze și să susțină o idee, o părere. De asemenea, ”se responsabilizează implicarea individuală și de grup. Fiecare preșcolar luat în parte obține propriile performanțe, care îl vor motiva să învețe pentru a-i învăța pe alții” [1, p. 38].

Am aplicat această metodă la nivelul I, grupa mică (vârsta de 3-4 ani), la povestea *Capra cu trei iezi* de Ion Creangă. După ce am prezentat întreg conținutul poveștii, cu imagini, am constituit patru echipe a câte cinci copii. Fiecare copil îndeplinește un rol: rezumator, întrebător, clarificator și prezicător (R.Î.C.P.)

Membrii echipei analizează imaginile din punctul de vedere al rolului primit, timp de câteva minute. Pe rând, fiecare membru își interpretează rolul, după care urmează discuții.

Rezumatorii: ”Capra s-a dus în pădure să aducă mâncare pentru iezi, iar lupul a venit și i-a mâncat”; ”Capra a avut trei iezi, într-o zi s-a dus după mâncare în pădure și i-a lăsat singuri. Dar lupul rău a venit și i-a mâncat iezi. Capra, văzându-se fără iezi, i-a pregătit o masă bogată lupului, care a murit acolo când mânca”; ”A fost odată o capră cu trei iezi, capra s-a dus să le aducă iezielor mâncare. Lupul a venit și a mâncat iezi. Iedul cel mic a plâns mult după frații săi, apoi i-a povestit mamei, care a făcut o masă mare și acolo lupul a căzut în foc și a murit. Capra trăiește cu iedul cel mic și acum. Așa s-a sfârșit povestea”.

Întrebătorii: ”De ce capra a lăsat iezi singuri?”; ”Unde a fost tatăl lor?”; ”Lupul știe să cânte?”; ”De ce avea vocea groasă?”; ”Cu ce îi ascute limba fierarul?”; ”Nu-i curge sânge din limbă?”; ”Știe capra să facă sarmale?”; ”De ce nu a ascultat iedul mare de mama sa?”.

Clarificatorii: cuvinte, expresii, proverbe: ”Pereții au urechi și ferestrele ochi”, poznă, glas subțire și frumos, ”Tace ca peștele și tremură ca varga de frică”, chersin,

tace ca pământul, ”Fuga-i rușinoasă, da-i sănătoasă”, sfârâia gâtlejul de flământ ce era, înșfacă, mare urgie, bocește, lacrimi de sânge, holbând ochii, văduvă sărmană, ”Nicio faptă fără plată”, ”De-ar ști omul ce-ar păți, dinainte s-ar păzi”, oleacă, dihanie răutăcioasă și spurcată. Aici i-am ajutat să caute cuvinte, expresii frumoase și le-am explicat împreună.

Prezicătorii: ”Capra și-a luat iedul și a plecat departe, să nu mai fie aproape de lup”; ”Capra s-a dus la vânători și aceștia l-au împușcat pe lup”; ”Ursul s-a deghizat în lup și a mâncat iezii”.

O altă metodă pe care am folosit-o cu copiii este *Explozia stelară*. Este o metodă de stimulare a creativității, o modalitate de relaxare a copiilor; se bazează pe întrebări, pentru a soluționa probleme și a face descoperiri. Obiectivul acesteia este formularea de întrebări și realizarea de conexiuni între ideile descoperite de preșcolari prin interacțiune în grup și individual.

Copiii, așezați în semicerc, propun o problemă de rezolvat. Pe o stea mare în mijloc se desenează ideea principală, pe alte cinci steluțe mai mici se scriu întrebările: *Cine?*, *Ce?*, *Unde?*, *Când?*, *De ce?*. Liderul grupului poate fi numit de educatoare sau ales cu ajutorul unor întrebări. Acesta numește, la rândul lui, ceilalți membri ai echipei (3-5 copii). Echipele colaborează la elaborarea întrebărilor.

După un timp dat de către educatoare, revin în semicerc, așezându-se în jurul steluței mari, și comunică întrebările elaborate. Copiii din celelalte echipe răspund la întrebări sau pot adresa și ei întrebări. Se apreciază întrebările copiilor, efortul acestora de a le formula corect, modul în care au cooperat și interacționat și cum au comunicat cele date.

Printre acțiunile pe care le fac preșcolarii, se numără: observă, reprezintă, întreabă, răspund, aleg, apreciază, văd, aplaudă, ajută, colaborează; printre acțiunile educatoarei, se numără: privește, citește, se adresează, formulează, ajută, îndrumă.

Beneficiile metodei sunt: se utilizează în activități în bază de povestiri, lecturi după imagine, poezii, convorbiri, activități de evaluare; stimulează comunicarea, creativitatea în grup și individuală; facilitează formularea de întrebări la întrebări pentru problema propusă; dezvoltă și exersează gândirea causală, limbajul, atenția distributivă [1, p. 346].

Această metodă am folosit-o la povestea *Cenușăreasa*, la aceeași grupă, în echipe a câte cinci copii; în mijloc, pe steluța mare, am pus imaginea cu Cenușăreasa, iar pe steluțele mici – întrebări cu: *Cine?*, *Ce?*, *Când?*, *Unde?*, *De ce?*:

Cine este Cenușăreasa?; Cine își bătea joc de Cenușăreasa?; Cine îi îndeplinea dorințele?; Cine a ajutat-o să aleagă rochia de bal?; Cine a ajutat-o să meargă la bal?; Cine o iubea pe Cenușăreasa?

Ce făcea Cenușăreasa zilnic?; **Ce** i-au spus surorile vitrege?; **Ce** purta fata în picioare?; **Ce** a făcut prințul

când a rămas cu condurul pe scări?

Când și-a luat altă nevastă tatăl Cenușăresei?; Când a reușit Cenușăreasa să îndeplinească poruncile mamei vitrege?; Când a recunoscut-o prințul pe Cenușăreasă?

Unde se ducea Cenușăreasa zilnic?; Unde dormea ea?; Unde au fost invitate mama vitregă și surorile?; Unde fugea Cenușăreasa după petrecere?; Unde și-a pierdut condurul?

De ce a rămas singură Cenușăreasa, iar surorile ei s-au dus la bal?; De ce i-au spus ”Cenușăreasa”?; De ce o necăjeau și vorbeau urât cu ea cele trei din casă?; De ce n-o luau și pe Cenușăreasa la petrecere?; De ce a trebuit să plece mai repede de la petrecere?; De ce n-o lăsau și pe Cenușăreasa să încerce condurul?; De ce nu s-a lăsat păcălit prințul de fete și de mama lor?

Întrebările sunt formulate pentru înțelegerea mai bună a textului, iar eu i-am ajutat, sprijinit pe copii, pentru a da răspunsuri corecte și complete la întrebări.

Aceste instrumente de lucru îi ajută pe preșcolarii să comunice, să interacționeze, să-și exprime propriile păreri, să gândească și să fie atenți, în același timp, la răspunsurile date de ceilalți copii.

Metodele interactive de grup sunt modalități moderne de stimulare a învățării experiențiale, de exersare a capacităților de analiză, de dezvoltare a creativității copiilor. Specific le este faptul că ele favorizează interacțiunea dintre preșcolari, schimbul de idei, de cunoștințe, asigurând un demers interactiv al actului de predare-învățare-evaluare. Prin folosirea metodelor respective, preșcolarii depun un efort intelectual, de exersare a proceselor psihice, de abordare a altor demersuri interdisciplinare prin studiul mediului concret și prin corelațiile elaborate interactiv, în care își asumă responsabilități, formulează și verifică soluții. De asemenea, acestea îi înviorează și le dezvoltă comunicarea, creativitatea, independența în gândire și acțiune, îi ajută să ia decizii corecte și să argumenteze deciziile luate. Ele presupun respectarea particularităților de vârstă, utilizarea diferitelor forme de activitate, combinarea muncii individuale cu lucrul în echipă și activitatea frontală, evaluarea corectă a rezultatelor obținute și reconstituirea relației educatoare-copil.

Metodele interactive de grup cer mult tact din partea dascălilor, deoarece aceștia trebuie să-și adapteze stilul didactic în funcție de tipul de copil: timid, pesimist, agresiv, acaparator, nerăbdător, pentru fiecare găsim gestul, mimica, interjecția, întrebarea, sfatul, orientarea, lauda, reținerea, aprecierea, entuziasmul, în concordanță cu situația de moment.

Grădiniței i-au fost atribuite roluri variate, de la protejarea copiilor din medii socioculturale defavorizate, până la statutul de adevărată ”pre-școală”, pe care îl are această instituție azi, când finalitatea declarată a celor două niveluri de instruire și formare ale grădiniței este

pregătirea pentru integrarea socială – respectiv, școlară. Asumarea acestui rol complex nu poate fi făcută, desigur, decât în condițiile optimizării permanente a calității programelor de instruire și formare și racordării la elementele de noutate apărute pe plan internațional care se dovedesc eficiente [2, p. 23].

CONCLUZIE

Beneficiile folosirii metodelor interactive de grup sunt numeroase. Situațiile de învățare rezolvate cu ajutorul lor dezvoltă la copii spiritul democratic și exersează gândirea critică; copiii înțeleg că, atunci când analizează un personaj, un comportament, o faptă, o idee, un eveniment, ei critică comportamentul, ideea, fapta și nu personajul din poveste sau copilul, adultul. Asemenea metode îi învață că un comportament întâlnit în viața de zi cu zi poate fi criticat, pentru a învăța cum să-l evităm. Ei aduc argumente, găsesc soluții, dau sfaturi din care învață cu toții. Este însă importantă alegerea momentului

din lecție, dintr-o zi, a personajului-copil și a faptei lui, deoarece ele reprezintă aspectul-cheie pentru succesul aplicării metodei și nu trebuie să afecteze copilul. Tocmai acesta este punctul forte al metodelor care introduc în dezbateri comportamente reale, cotidiene.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Breben S. et al. Metode interactive de grup. Ghid metodic. București: Arves, 2002. 425 p.
2. Glava A. Pedagogia învățământului primar și preșcolar. Note de curs. Cluj-Napoca: Universitatea Babeș-Bolyai, 2019. 136 p.
3. Orțan F. Comunicare interpersonală în mediile școlare. Oradea: Universitatea din Oradea, 2005. 229 p.
4. Pânișoară I.-O. Comunicarea eficientă. Iași: Polirom, 2015. 478 p.
5. [https://seminarulagapia.ro/Documente/metode și tehnici interactive de grup.pdf](https://seminarulagapia.ro/Documente/metode_si_tehnici_interactive_de_grup.pdf) (Accesat la 11.02.2021)